

POLAND

POLAND

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА МИКРОСТРУКТУРУ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА.

Ш.А.Абдулхакимов

Хасанова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт

Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853799>

Введение. Микроорганизмы в кишечнике и функция этого органа играют важную роль в поддержании здоровья организма. Это включает в себя контроль над иммунной системой, метаболическими процессами и пищеварением. Но, когда речь идет о хронической почечной недостаточности, серьезной проблеме в медицине, кишечная микрофлора и её функции могут быть существенно нарушены.

Сегодня есть все больше доказательств, свидетельствующих о том, что хроническая почечная недостаточность может влиять на состав и функцию микробиома кишечника. Исследователи выяснили, что изменения в составе и активности кишечной микрофлоры могут вызывать системные воспалительные реакции и метаболические нарушения у пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью. [1,2,3].

Материалы и методы. Для проведения эксперимента было задействовано 235 самок трехмесячных крыс линии Вистар, чей вес составлял от 250 до 280 граммов. Для индукции хронической почечной недостаточности была применена методика последовательной нефрэктомии 9/10, основанная на модификации Моррисона. (1996).

Результаты: Макроскопически слизистая оболочка тонкой и толстой кишки не отличается у экспериментальных и контрольных животных. У обеих она имеет ровную бархатистую структуру и бледно-красный цвет. Не обнаружено эрозий или язв. При световой микроскопии не наблюдаются различия между экспериментальными и контрольными и обладают регулярной микрорезцовой границей на полутонких срезах. Иногда некоторые энтероциты, расположенные в верхней и средней трети ворсинок, демонстрируют - как нестабильное явление - надъядерные цитоплазматические вакуоли разного размера. Слизистая оболочка толстого кишечника также имеет неповрежденную структуру с эпителиальными клетками, не показывающими признаков клеточных повреждений. Эпителиальные дефекты световой микроскопией не видны ни в тонком кишечнике, ни в толстом кишечнике. Ламина прерия в

тонком и толстом кишечнике выглядит узкой и не показывает признаков воспаления. Ни в субмукозе и ее сосудах, ни в гладкой мускулатуре не наблюдаются патологические изменения.

Заключение. Понимая ограничения исследований, проведенных в рамках данного эксперимента, необходимо отметить, что их результаты нельзя прямо переносить на патологию человека. Тем не менее, в сочетании с данными и интерпретациями других исследователей, которые были упомянуты ранее, наши результаты подчеркивают, что уремия вряд ли имеет существенное значение в развитии псевдомембранозного энтероколита.

Список литературы:

1. Barka T, Anderson PJ (2002) - "Histochemical techniques for detecting acid phosphatase using hexazoniumpararosanilin as a coupler" - Journal of Histochemistry and Cytochemistry, Volume 10, pages 741-753.
2. Bergström J, Bittar EE (2009) - "Understanding the mechanism of uremic toxicity" - In: The biological basis of medicine, edited by Bittar EE and Bittar N, Academic Press, London, New York, pages 495-544.
3. Birnbaum D, Laufer A, Freund M (2011) - "Investigating pseudomembranous enterocolitis: A clinicopathological study" - Gastroenterology, Volume 41, pages 345-352.

